

Фойдаланилган адабиётлар

1. IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
2. Lobanov V.A. et al. Modern and Future Climate Change in the Leningrad Oblast // Russian Meteorology and Hydrology. – 2023. – Vol. 48. – P. 808–817.
3. Ryu Y., Chung E.-S., Seo S.B., Sung J.H. Projection of Potential Evapotranspiration for North Korea Based on Selected GCMs by TOPSIS // KSCE Journal of Civil Engineering. – 2020. – Vol. 24, No. 9. – P. 2849–2859.
4. Pinheiro E., Ouarda T.B.M.J. Enhancing machine learning-based seasonal precipitation forecasting using CMIP6 simulations // Atmospheric Research. – 2026. – Vol. 329. 108463.
5. Fotso-Kamga G., Fotso-Nguemo T.C., Yepdo Z., Tamoffo A.T., Ngavom Z., Zebaze S., Kayimbo C.K., Vondou D.A., Diedhiou A. An evaluation of extreme temperature indices as simulated by CMIP6 models over Central Africa // Theoretical and Applied Climatology. – 2026. – Vol. 157. – P. 182.
6. Enyew F.B., Sahlu D., Tarekegn G.B., Hama S., Debele S.E. Performance Evaluation of CMIP6 Climate Model Projections for Precipitation and Temperature in the Upper Blue Nile Basin, Ethiopia // Climate. – 2024. – Vol. 12. 169. <https://doi.org/10.3390/cli12110169>
7. Arregocés H.A., Rojano R., Castellanos M.L. Evaluating the Enhanced Benefits of Multi-Model Ensemble Mean from NEX-GDDP-CMIP6 versus Native CMIP6 Models in Accurately Representing Historical Temperature Patterns in South America // Environmental Challenges. – 2025. DOI: 10.1016/j.envc.2025.101373.

Suvanova D.N.

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand, O‘zbekiston

E-mail. dilsorasuvanova96@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237893>

IQLIM O‘ZGARISHI SHAROITIDA ALOHIDA MUHOFAZA QILINADIGAN HUDUDLARNING AHAMIYATI

Annotatsiya. Mazkur maqolada global iqlim o‘zgarishi jarayonlarining O‘zbekistondagi alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar ekotizimlariga ta’siri tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy geoinformatsion tizimlar (GIS) yordamida ekotizimlar monitoringini olib borish va iqlimiy xavflarga qarshi ekologik koridorlarni shakllantirish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: AMQTH, iqlim o‘zgarishi, iqlim migratsiyasi, bufer zona, ekologik koridor, qo‘riqxon, buyurtmaxona.

Суванова Д.Н.

Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова, Самарканд,

Узбекистан, E-mail. dilsorasuvanova96@gmail.com

ЗНАЧЕНИЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Аннотация. В данной статье анализируется влияние процессов глобального изменения климата на экосистемы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Узбекистана. Также представлены рекомендации по проведению мониторинга экосистем с использованием современных геоинформационных систем (ГИС) и формированию экологических коридоров для противодействия климатическим рискам.

Ключевые слова: ООПТ, изменение климата, климатическая миграция, буферная зона, экологический коридор, заповедник, заказник.

Suvanova D.N.

Samarkand State University named after Sharof Rashidov, Samarkand, Uzbekistan,

E-mail. dilsorasuvanova96@gmail.com

IMPORTANCE OF SPECIALLY PROTECTED AREAS UNDER CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE

Abstract. This article analyzes the impact of global climate change processes on the ecosystems of specially protected natural areas (SPNAs) in Uzbekistan. Furthermore, it provides recommendations for conducting ecosystem monitoring using modern geographic information systems (GIS) and establishing ecological corridors to mitigate climate-related risks.

Keywords: SPNA, climate change, climate migration, buffer zone, ecological corridor, state nature reserve, sanctuary.

Iqlim o‘zgarishi, bu tushuncha bugungi kunda hech birimiz uchun yangilik emas. Iqlim o‘zgarishi va uning ortidan kelib chiqadigan salbiy oqibatlari yetib bormagan sohalarda deyarli qolmadi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Buning ortidan landshaftlarning o‘zgarib borishi ya‘ni asl holini yo‘qotib borishi ham jadallashmoqda. Bu esa shundan dalolat beradiki butun yer yuzasida barcha tabiat komponentlari o‘zlarining tabiiy holini butunlay yo‘qotmoqda yoki bo‘lmasa o‘z ko‘rinishini o‘zgartirmoqdalar. Tabiatni asrash uni borligicha kelajak avlodlarga yetkazib berish, tabiat va uning elementlaridan oqilona foydalanish har birimizning eng oliy vazifamiz. Shu o‘rinda tabiat va uning betakrorligi haqida “Agar xayot shunchalik xilma-xil bo‘lmaganda edi, u o‘zining sayyoraviy vazifasini bajara olmagan bo‘lar edi”-deb yozgandi V.I.Vernadskiy. Hozirgi kunda tabiatni muhofaza qilishdagi eng muhim vazifa tabiiy resurslardan foydalanishda ularni muhofaza qilishni ta‘minlash bilan birga olib borishdan iboratdir. Tabiiy muhitni muhofaza qilish, yaxshilash va undan oqilona foydalanish hozirgi davrning eng muhim ilmiy va amaliy muammolaridan biridir. Jamiyat va tabiiy muhitning o‘zaro munosabatini optimallashtirish mustahkam ilmiy nazariya asosida amalga oshirilishi kerak. Tabiatni muhofaza qilish o‘z mohiyati bilan landshaftlarni muhofaza qilish demakdir. Shu nuqtayi nazardan tabiatni muhofaza qiluvchi chora-tadbirlar ma‘lum darajada landshaftlarni muhofaza qilishga xizmat qiladi. Shunga ko‘ra, tabiatni muhofaza qilish landshaftlarning bir butunligini, uning tabiiy muvozanatini saqlashga qaratilgan. Tabiat o‘zaro bog‘liq bo‘lgan obyektlar va jarayonlarning yagona, juda murakkab majmuidir. Inson tabiatning ajralmas qismi. U tabiat bilan doimiy ravishda aloqada bo‘ladi va o‘zining xo‘jalik faoliyati davomida tabiatga juda katta o‘zgartiruvchi ta‘sir ko‘rsatadi. Insoniyat mehnat faoliyati jarayonida tabiat bilan jamiyatning sifatli jihatdan mutlaqo yangi o‘zaro ta‘siri yuzaga keladi. Natijada landshaftlarning o‘zgarish jarayoni yuzaga keladi. Barchamizga ma‘lumki tabiatda hodisalar va jarayonlar orasida uzviy bog‘lanish mavjud bo‘lib, ulardan birining o‘zgarishi boshqalarining o‘zgarishiga olib keladi. Doimo ekologik vaziyat va aholi salomatligi o‘rtasida bog‘liqlik mavjud bo‘ladi. Tabiatni muhofaza qilish landshaftning bir butunligini, tabiiy komponentlarning o‘zaro muvozanatini muhofaza qilishga qaratilgan. Landshaftlarni muhofaza qilishning juda ko‘p shakllari mavjud. Bularga alohida muhofaza qilinadigan hududlar ya‘ni qo‘riqxonalar, buyurtmalar, rezervatlar, milliy bog‘larni kiritishimiz mumkin.

Tabiiy ekotizimlar, o‘simlik va hayvonot dunyosining muhofaza qilinishi hamda ko‘paytirilishida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning ahamiyati katta. O‘zbekiston Respublikasining muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimi bugungi kunda 3,521 mln gektarni qamrab olgan 6 ta davlat qo‘riqxonasi, 1 ta majmua (landshaft) buyurtma qo‘riqxonasi, 6 ta tabiat bog‘i, 2 ta milliy bog‘, 11 ta tabiat yodgorligi, 2 ta biosfera rezervati, 12 ta buyurtma qo‘riqxonasi, 1 ta «Jayron» maxsus pitomnigidan tarkib topgan. Mamlakatimizda 84 ta o‘rmon xo‘jaligi korxonalarining faoliyati ham yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, ularning umumiy maydoni 11,44 mln gektarni tashkil qiladi. Bioxilma-xillikni saqlash bilan bog‘liq muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning umumiy maydoni 14,963 mln gektarni tashkil qiladi. Umuman olganda O‘zbekistonda alohida muhofaza qilinadigan hududlar umumiy yer maydonining taxminan 8-10% ini tashkil qiladi va bu ko‘rsatkichni xalqaro standartlarga (17 % gacha) yetkazish maqsad qilingan. Mamlakatimizda muhofaza etiladigan tabiiy hududlarni rivojlantirish sohasiga Prezidentimiz va hukumat tomonidan katta e‘tibor qaratilayotganligi ham biologik xilma-xillikning tabiat hamda jamiyatning uyg‘unligini ta‘minlashdagi ahamiyatining e‘tirofi hisoblanadi. Ayniqsa O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 martdagi «Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4247-sonli qarori bu borada o‘ziga xos ahamiyat kasb etdi. Mazkur Qaror asosida respublikamizdagi muhofaza etiladigan tabiiy hududlarning kelgusida rivojlantirilishi sohasida bir qator hukumat qarorlari qabul qilindi va ishlab chiqildi. Jumladan, Vazirlar

Mahkamasining «2021 - 2028 yillarda O‘zbekiston Respublikasining muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimini rivojlantirish va kengaytirish dasturini tasdiqlash to‘g‘risida»gi, «Zomin, Nurota, Qizilqum va Surxon davlat qo‘riqxonalarining qo‘riqlanma zonalarini belgilash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi va «Qoraqalpog‘iston Respublikasida «Sudoche-Akpetki» davlat buyurtma qo‘riqxonasini tashkil etish to‘g‘risida»gi qaror loyihalari tayyorlanib tasdiqlash uchun Vazirlar Mahkamasiga kiritildi.

Iqlim o‘zgarishi global miqyosda ekotizimlarning barqarorligiga tahdid solayotgan bir vaqtda, alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar (AMQTH) biologik xilma-xillikni saqlab qolishning eng asosiy mexanizmi hisoblanadi. O‘zbekiston kabi keskin kontinental iqlimga ega mamlakatlarda bu hududlar nafaqat flora va faunani asrash, balki tabiiy muvozanatni ushlab turish uchun ham xizmat qiladi. Iqlim o‘zgarishi sharoitida alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarning ahamiyati benihoyatda katta bo‘lib hisoblanadi. Iqlim isishi, suv resurslarining tobora kamayishi va cho‘llanish jarayonlari tabiiy hududlarga quyidagi vazifalarni yuklaydi:

1. "Tabiiy boshpana" vazifasi: Iqlim o‘zgariganda ko‘plab tur hayvonlar va o‘simliklar o‘z yashash muhitini yo‘qotadi. Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar, ayniqsa baland tog‘li qo‘riqxonalar (masalan, Hisor yoki Zomin), turlarning omon qolishi uchun xavfsiz "orolcha" vazifasini o‘taydi.

2. Uglrod sekvestratsiyasi: O‘rmonlar va to‘qayzorlar atmosferadagi ortiqcha karbonat angidridni yutish orqali iqlim isishini sekinlashtiradi. O‘zbekistonning tog‘li hududlaridagi archazorlar va Amudaryo bo‘yidagi to‘qaylar (masalan, Quyi Amudaryo biosfera rezervati) bu borada ulkan salohiyatga ega.

3. Ekologik koridorlarni yaratish: Iqlim o‘zgarishi natijasida hayvonlar migratsiya qilishga majbur bo‘ladi. Bir-biri bilan bog‘langan muhofaza hududlari tizimi (ekologik tarmoq) turlarning bir hududdan ikkinchisiga xavfsiz o‘tishini ta‘minlaydi.

Mavzuga oid zamonaviy muammolar va ularning yechimlari yuzasidan tafsiyalar: iqlim o‘zgarishi sharoitida yer yuzida o‘rtacha havo haroratining ortishi buning ortidan kelib chiqayotgan suv tanqisligi muammolari, muzliklarning erishi, Janubiy O‘zbekiston tog‘laridagi (Hisor tizmasi) muzliklarning qisqarishi daryolar suv rejimiga ta‘sir qilmoqda. Bu esa qo‘riqxonada ichidagi ekotizimlarning suvsizlanishiga olib keladi. Iqlim o‘zgarishi sharoitida hududlarning faqat maydoni emas, balki ularning balandlik poyaslari bo‘yicha joylashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda aynan vertikal zonallik Janubiy O‘zbekiston (Hisor, Boysun) tizmalarida harorat ko‘tarilishi bilan o‘simlik va hayvonot dunyosi yuqoriroq balandliklarga "ko‘chishga" majbur bo‘lmoqda. Bu esa o‘z-o‘zidan alohida muhofaza qiladigan tabiiy hududlar chegaralarini yuqoriga qarab kengaytirish zaruriyatini tug‘diradi. Bunday jarayonda eng muhim bosqich bu antropogen bosim bo‘lib, unda iqlim isishi natijasida yaylovlar sifati pasayishi, chorva mollarini qo‘riqxonaga chegaralariga yaqin haydab kelishga sabab bo‘lmoqda, bu esa bufer zonalarda (muhofaza hududi atrofidagi himoya hududi) bevosita turli xil muammolarni keltirib chiqaradi. Aynan Hisor davlat qo‘riqxonasi hududida O‘rta Osiyodagi eng yirik muzliklardan biri — Seversov muzligi shu yerda joylashgan. Muzliklarning erish sur‘ati bevosita daryolar oqimiga va ekotizim namligiga ta‘sir qiladi. Surxon davlat qo‘riqxonasida esa o‘ziga xos tarzda cho‘l va tog‘ ekotizimlari tutashgan joy bo‘lib, bu yerda "iqlim migratsiyasi" (turlarning harorat o‘zgarishiga qarab joyini o‘zgartirishi) yaqqol ko‘rinadi.

Iqlim o‘zgarishi sharoitida tabiatni muhofaza qilishning eng samarali usullaridan biri sifatida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar tizimini barpo etish hamda ularni loyihalashtirishda quyidagi prinsiplarga amal qilish maqsadga muvofiq:

1) alohida muhofaza qiladigan hududlar tizimini tabiiy majmualarning asosiy birligi daryo havzalariga keladigan yo‘nalishda barpo etish,

2) hududlarda tabiat muhofazasi tizimini tabiatning xilma-xilligini aks ettiruvchi to‘liq spektrda barpo etish,

3) maxsus ko‘rsatmalar asosida tabiat ekologik yo‘laklarini barpo etish,

4) joylarda tabiiy parklar maydonini kengaytirish va ularning sonini ko‘paytirish,

5) yirik maydonlarni egallaydigan uzoq muddatli buyurtmaxonalarni barpo etish,

6) muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarda rekreatsiya imkoniyatlaridan foydalanish va rolini oshirish hamda turli rejimda faoliyat ko‘rsatadigan hududiy rekreatsiya tizimlarini barpo etish.

7) muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarning kadastirini tuzish asosida loyihalashtirishni amalga oshirish.

Muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarning asosiy turi qo‘riqxonalaridir. Ularning quruqlik va suv havzasining xarakterli tabiiy landshaftlari bilan birga ma‘lum bir tabiiy hudud bo‘lib, tabiat muhofazasining eng samarali shaklidir. Qo‘riqxonalarining asosiy vazifasi tabiatni diqqatga sazovor, qimmatli landshaftlarini asrash, saqlash, muhofazalashdan iboratdir. Shu bilan birga qo‘riqxonalarda insonlarning har qanday xo‘jalik faoliyati butunlay cheklangan va bu cheklovlar qonun doirasida belgilab qo‘yilgan. Buyurtmaxonalar alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlarning bir tipi hisoblanadi. Ularning qo‘riqxonalaridan farqi tabiat ob‘ektlaridan va ularning resurslaridan xo‘jalik maqsadlarida ma‘lum mavsumlarda tabiatga zarar etkazmasdan foydalanishga ruxsat beriladi. Bir vaqtning o‘zida tabiat ob‘ektlarni va ularning bo‘limlari, ayrim hayvon va o‘simlik turalari muhofaza qilinadi. Ayrim tabiiy ob‘ektlar va majmualarni saqlab qolish, takror ko‘paytirish va tiklash uchun mo‘ljallangan muhofaza etiladigan tabiiy hududlar buyurtma qo‘riqxonalar hisoblanadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishi jarayonlarining jadallashishi, ayniqsa haroratning ko‘tarilishi va gidrologik rejimning beqarorlashuvi sharoitida, alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar biologik xilma-xillikni saqlab qoluvchi yagona va fundamental "ekologik qalqon" vazifasini o‘tamoqda. Olib borilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalarni berishimiz mumkin; alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar iqlim o‘zgarishiga nisbatan eng zaif turlar uchun tabiiy boshpanalar hisoblanadi. Muzliklar va suv balansi bunda tog‘ muzliklarning erishi alohida muhofaza qilinadigan hududlar ichidagi ekotizimlar tarkibini o‘zgartiribgina qolmay, balki butun mintaqaning suv xavfsizligiga ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu sababli, qo‘riqxonalarini nafaqat biologik, balki gidrologik ob‘ekt sifatida ham muhofaza qilish dolzarbdir. Alohida ajratilgan qo‘riqxonalar iqlimiy xavflarga qarshi turishda yetarli emas. Turlarning erkin harakatlanishini ta‘minlash uchun muhofaza hududlarini bir-biri bilan bog‘laydigan "ekologik koridorlar"ni yaratish va yaxlit ekologik karkas tizimini shakllantirish lozim. Bundan tashqari innovatsion monitoring olib borish iqlim o‘zgarishi oqibatlarini prognoz qilishda zamonaviy GIS texnologiyalari va masofadan zondlash usullarini qo‘llash, vegetatsiya indeksleri (NDVI) va landshaft transformatsiyasini doimiy tahlil qilish alohida muhofaza qilinadigan tabiiy hududlar boshqaruv samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 martdagi «Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4247-sonli qarori.
2. Vazirlar Mahkamasining «2021 - 2028 yillarda O‘zbekiston Respublikasining muhofaza etiladigan tabiiy hududlar tizimini rivojlantirish va kengaytirish dasturini tasdiqlash to‘g‘risida»gi, «Zomin, Nurota, Qizilqum va Surxon davlat qo‘riqxonalarining qo‘riqlanma zonalarini belgilash chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi va «Qoraqalpog‘iston Respublikasida «Sudoche-Akpetki» davlat buyurtma qo‘riqxonasini tashkil etish to‘g‘risida»gi qaror loyihalari.
3. O‘zbekiston Respublikasining "Ekologik siyosati" (2030-yilgacha bo‘lgan konsepsiya). (Davlat darajasidagi rejalarini asoslash uchun).
4. Tursunov X. T., Rashidov A. U. "Ekologiya" (O‘quv qo‘llanma). Toshkent, 2020.
5. O‘zbekiston Milliy hisoboti: Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha BMTning doiraviy konvensiyasiga taqdim etilgan to‘rtinchi milliy xabar (2021).
6. Xovliyaqulov A. "Janubiy O‘zbekistonning muhofaza etiladigan tabiiy hududlari ekologiyasi". Termiz, 2018.
7. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) Reports. "Climate Change and Biodiversity" mavzusidagi global hisobotlar.
8. www.uznature.uz – O‘zbekiston Respublikasi tabiatni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi sayti.
9. www.un.org/esa/sustdev/ – Birlashgan millatlar tashkiloti(BMT)ning barqaror rivojlanish komissiyasi sayti.
10. www.unep.org – BMTning atrof-muhit bo‘yicha dasturi sayti.
11. www.undp.org – BMTning rivojlanish dasturi sayti.

Musurmanov N.U.

Guliston davlat universiteti, Guliston, O‘zbekistan